

MILLIY MADANIYATDA “YOSH” TUSHUNCHASI: AN’ANAVIY VA ZAMONAVIY QARASHLAR

Azimova Sevara Abdulla qizi

Andijon davlat chet tillari institut o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0008-4580-1985

Yosh mavzusi uzoq vaqtdan beri fanlararo tadqiqotlarning diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Rivojlanish psixologiyasi va ijtimoiy psixologiya kabi sohalarda odamlar o‘rtasidagi yosh farqlari ko‘pincha ularning o‘ziga xosligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Shu bilan birga, ijtimoiy antropologiyada ijtimoiy rivojlanishning dastlabki bosqichlaridagi madaniy yosh normalari ko‘pincha og‘zaki an’anada aks ettirilgan. Yosh konsepti mazkur madaniyat vakillari uchun ideal rivojlanish yo‘lini ifodalaydi. Normativ yosh mezonlari vaqt tasavvurlari va kategoriyalar evolyutsiyasi bilan chambarchas bog‘liq. Zamonaviy fan inson rivojlanishining haqiqiy bosqichiga mos keladigan ham mutlaq (kalendar yoki xronologik) yoshni, ham shartli yoshni e’tirof etadi. Yosh mezonlari murakkab tuzilishga ega bo‘lib, turli madaniyatlarda farq qiladi¹.

Mashhur rus olimi I.S.Konning ta’kidlashicha, “har bir madaniyat jamiyatning, shaxsning hayot yo‘li va yosh iyerarxiyasini shakllantiradigan g‘oya hamda tasvirlar tizimiga ega”. U ushbu tizimni “yosh simvolikasi (ramziyligi)” deb atadi va me’yoriy yosh mezonlarini, kutilayotgan rivojlanish o‘zgarishlari haqidagi yosh stereotiplarini, hayot siklini tuzadigan hamda aholining turli yosh guruhlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni tartibga soluvchi yoshga bog‘liq marosimlarni o‘z ichiga olganligini ko‘rsatdi². Binobarin, yosh subkulturasi ma’lum bir yosh guruhidagi shaxslarga jamiyatda o‘zlarini aniqlash va tasdiqlash imkonini beradigan o‘ziga xos xususiyatlar hamda qadriyatlar to‘plami bilan belgilanadi. Ushbu tarkibiy qismlarning barchasi hayot sikli va ijtimoiy yosh tabaqalanishining o‘ziga xos jihatlariga mos keladi.

Tarixiy dalillar shuni ko‘rsatadiki, qadimgi g‘arbiy Yevropa jamiyatlarida turli xil hayot sikllari bo‘lgan: franklar, daniyaliklar va shvedlar besh yillik siklga rioya qilishgan; ingliz-saksonlar, lombardlar, norvegiyaliklar, islandiyaliklar, bavariyaliklar va alemannlar olti yillik sikllarga rioya qilishgan; qadimgi yunonlar va rimliklar yetti yillik davrlardan foydalanganlar.

¹ Гагач М.Г. Возрастной символизм и критерии возраста в древних и современных культурах // Культура и образование. – № 3 (26), 2017. – С. 36 – 41.

²Кон И.С. Ребенок и общество: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по психологическим и педагогическим специальностям. – Москва: Academia, 2003. – 336 с.

Miloddan avvalgi IV-V asrlarda tuzilgan Talmud hayotning bir necha bosqichlarini tasvirlaydi: bola besh yoshida o‘qishni o‘rganishni boshlaydi, o‘n yoshida yahudiy qonunini o‘rganadi, o‘n uch yoshida axloqiy javobgarlikka erishadi va o‘n sakkiz yoshida turmush qurishga tayyor bo‘ladi. Yigirma yildan so‘ng, Talmudga ko‘ra, umr ko‘rish davomiyligi o‘n yilga bo‘linadi. Voyaga yetish davrida odamlar donolik va ehtiyotkorlikka erishadilar. Oltmish yoshga kelganida esa ular qat‘iylik va soddalik bilan ajralib turadigan “maxsus keksa davr”ga yoki “faol qarilik” bosqichiga kirishadilar. Bu yosh davri ideal uzun umr ko‘rish uchun eng maqbul bosqich hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda donolik yetuklikning belgisi sifatida qaraladi, bu umuman samarali hayotni uzaytirishga imkon beradi. Bularning barchasi 1980-yillarda “yosh keksalar” (“взрослые молодые”) tushunchasini shaxsiy o‘shining alohida bosqichi sifatida rivojlantirishga yordam berdi (E.Giddens, J.Arnett, D.Fiterman). Ushbu guruhga 20 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan odamlar kiradi, ular ongli ravishda o‘zlarining martaba, oila va ota-onalari bilan bog‘liq asosiy qarorlarni kechiktirish orqali noaniqlik holatida qolishni afzal ko‘rishadi. Ular ushbu “o‘tish” bosqichi taklif qiladigan cheklangan mas’uliyat va erkinlikdan foydalanadilar. Binobarin, 1980-yilda g‘arbiy Yevropaning oltita davlatida (Finlyandiya, Fransiya, Germaniya, Gollandiya, Shvetsiya va Shveysariya) birinchi farzand ko‘rgan ayollarning o‘rtacha yoshi 25 yosh va undan katta bo‘lib, 2000-yilga kelib 30 yoshga yetdi. Aksincha Rossiya Federatsiyasida, Rosstat ma‘lumotlariga ko‘ra, 2012-yilda birinchi bola tug‘ilganda onalarning o‘rtacha yoshi 23,5 yoshni tashkil etdi, bu mamlakatning ko‘p qismida an’anaviy oilaviy qadriyatlarning saqlanishini aks ettiradi.

Globalashuv jarayonlari an’anaviy “yosh” tushunchalarini sezilarli darajada o‘zgartiryapti. Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli texnologiyalar yangi “raqamli yosh” konseptini vujudga keltirmoqda. Masalan, ingliz tilida “digital native” (raqamli tub aholi) atamasi 1980-yillardan keyin tug‘ilgan va texnologiya bilan o‘sgan avlodni tasvirlaydi³. O‘zbek jamiyatida ham shunga o‘xshash hodisalarni kuzatish mumkin: “texnologiya avlodi” yoki “internet avlodi” kabi terminlar an’anaviy yosh kategoriyalarini to‘ldirmoqda.

Demak, zamonaviy diskursda yosh konsepti dinamik transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda va yangi madaniy, ijtimoiy hamda texnologik determinantlar ta’sirida qayta konseptualashtirilmoqda. Ushbu evolyutsion o‘zgarishlar an’anaviy yosh kategoriyalarining semantik maydonini kengaytiradi, yangi lingvokulturologik tushunchalarni generatsiya qiladi va yoshga oid terminologik apparatni boyitadi. Natijada, tilshunoslik nuqtayi nazaridan, yosh fenomeni ko‘p qatlamli semiotik tizim sifatida namoyon bo‘lib, uning leksik-semantik va pragmatik komponentlari ijtimoiy-

³ Prensky M. “Digital Natives, Digital Immigrants”, 2001. Vol. 9. No. 5. – P. 1-6.

madaniy kontekstlarning o‘zgarishi bilan parallel ravishda transformatsiyaga uchraydi. Bu jarayon yangi nominativ birliklarning paydo bo‘lishi, mavjud terminlarning semantik evolyutsiyasi va yoshga oid diskursiv amaliyotlarning yangilanishida o‘z aksini topadi.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Гагач М.Г. Возрастной символизм и критерии возраста в древних и современных культурах // Культура и образование. – № 3 (26), 2017. – С. 36 – 41.
2. Кон И.С. Ребенок и общество: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по психологическим и педагогическим специальностям. – Москва: Academia, 2003. – 336 с.
3. Prensky M. “Digital Natives, Digital Immigrants”, 2001. Vol. 9. No. 5. – P. 1 – 6.

